

DAVLAT SIYOSATI HAMDA JAMIYAT HAYOTIDA AYOLLARNING O`RNI (YOZUVCHI JO`RA FOZILNING “AYRILIQ OSTONASI” ROMANI ASOSIDA)

Sayyora Latipova Tohir qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti o`qituvchisi
Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi
sayyoralatipova97@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108050>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yozuvchi Jo`ra Fozilning asarida mavjud bo`lgan ayollar obrazi haqida so`z boradi. Ayollarning xarakteri, o`y-fikrlari, siyosat borasidagi qarashlari aks ettiriladi. Birgina tarixiy roman misolida ayollar obrazining davlat siyosati hamda jamiyat hayotidagi o`rni, ahamiyati, ta`siri keng yoritiladi.

Kalit so`zlar: tarixiy roman, obraz, dramatism, do`stlik, sadoqat, muhabbat, xiyonat, nizo.

Bizga tarixdan ma`lumki, ayollarning davlat siyosatida tutgan o`rni, mavqeyi hamda ta`siri beqiyos bo`lgan. Yozuvchi Jo`ra Fozil birgina “Ayriliq ostonasi” nomli tarixiy asari misolida ayollar kuch-qudrati qay darajada yuksakligini ko`rsatib bergan.

Tarixiy manbalarda keltirilishicha, O`g`uzxon bolalik paytlaridanoq harbiy ilmlarga juda qiziqqan. Mazkur obraz kuchli iroda sohibi sifatida talqin etiladi. Otasi Tuman Tangriqut o`g`lini yoqtirmaganligi sababli qo`shni mamlakatga garov tariqasida yuboradi. Dovyurak yigit dushman mamlakatdan sog`-omon qaytib keladi. Unga oddiy dehqonning Rajo ismli qizi ko`mak beradi. Adib mazkur obrazga bir qancha vazifalarni yuklaydi:

– O`g`uzxonning o`ziga bo`lgan ishonchini, kuch-qudrati, irodasini qiz obrazi vositasida kitobxonga ko`rsatadi. Rajo: “Sen ulug` ishlarga qodir, ulug` ishlar qilguvchisan” , – deya O`g`uzxonni ruhlantirib, uning o`ziga bo`lgan ishonchini oshirishiga katta xizmat ko`rsatgan.

– Dushman changalidan talafotsiz, sog`-omon qochib ketish mushkul vazifa. Bu kabi qiyin vazifani O`g`uzxon Rajo orqali bajaradi.

– Tuman Tangriqut Rajoni ham boshqalar singari asirlikka mahkum qilganida, O`g`uzxon soqchiboshidan u qo`yib yuborishni talab qiladi, ular orasidagi nizoni sezgan qiz O`g`uzxonga iltijo qiladi: “Ota rozi – Tangri rozi”,– deganlar. Iltimos meni deya otangga qarshi borma”, – mazmundagi so`zlarni aytib, O`g`uzxonni g`azabidan tushirishga harakat qiladi. Adib mazkur maqolni qo`llash orqali

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Rajoning aqli ayolligini hamda O`guzxon va otasi orasidagi munosabatlarni yaxshilashga harakat qilayotganligini ko`rsatib bergan.

Mazkur asarda ota va o`g`il orasida bo`ladigan nizolar batafsil, aniq bayon qilingan. Tumanning o`z o`g`lini boshqa mamlakatga garov tariqasida yuborishi ota-o`g`il orasidagi nizoning kelib chiqishiga sabab bo`lgandi, Rajoning asirlikdan ozod qilinmaganligi bu nizoni yanada kuchaytirdi. O`g`uzxonning ikkinchi xotini – Kuntug`di xoqonga o`g`li unga qarshi uchushga tayyorlanayotganligi haqidagi yolg`on xabarni yetkazishi oxir-oqibat nizoning katta jangga aylanishiga olib keldi. “Ha, ha, sen Vatanning, xalqing uchun qurbon bo`lishing mumkin edi! Sening xaloskoring katta hurmatga loyiq”, – deydi xoqon. Otasining tovushidagi loqayd, beparvo ohang shahzodaning badanini jimirlatib yubordi. Bu ohang ular bir-birlaridan naqadar yiroq, begona ekanliklarini ko`rsatib turardi[1,34]. Mazkur parchadan ko`rinib turibdiki, ota-o`g`il munosabatlari yaxshi bo`lmagan.

Tuman ukasi Kuzxonning qizi – Saqitni, undan so`ng keyingi ukasi Kunxonning qizi – Kumtug`dini O`g`uzxonning noroziligiga qaramay, nikohlab beradi. Otaning maqsadi o`g`lini taxtdan uzoqroq saqlash edi. Kuntug`dining O`g`uzxondan o`ch olish maqsadida uyushtirgan fitnasi ota-o`g`ilning xuddi dushmanlardek ayovsiz jangga kirishiga sabab bo`ladi. Mazkur jangda Tuman xoqon mag`lubiyatga uchradi, hamda o`zi ham halok bo`ldi. O`g`uzxon otasining roziligi bilan otliq qo`shin tuzgan edi. Bu qo`shin O`g`uzxonga barcha janglarda g`alabani qo`lga kiritishida yordam bergan. U otasining o`rniga taxtga o`tirgach, bazm uyushtiradi. Bazm haqida tarixnavis Hofiz Tanish Buxoriy shunday yozadi: “Osmon xumxona-yu, dengiz kosa bo`lganida ham, bazmdagi sharbatlar unga sig`mas edi. Baliq, ot, qo`y, qoramol go`shtidan shunchalar ko`p taom tayyorlanganki, uning xirmoni tog`-u adirlarga barobar kelgan...”[1,60]. Yozuvchining fikricha, ana shu misli ko`rilmagan bazm yetti iqlimda yangi, saodatli, ayni paytda qattiqo`l va qaysar hukmdor ulkan saltanat taxtiga chiqib, jahonga yuz tutganidan dalolat berardi. O`g`uzxon buyuk imperiya asoschisi sifatida tarixda nom qoldirgan.

Mazkur asarda yozuvchi boshqa asarlarida bo`lgani kabi ayollar obraziga alohida e`tibor qaratadi. Ularga xos bo`lgan muhabbat, sadoqat, vafo, mehr-oqibat kabi xususiyatlar bilan bir qatorda, ayyorlik, boylikka ruju qo`yish, xiyonat singari jihatlarni ham nazardan chetda qoldirmay, asl holicha asar mazmuniga singdirib yuborgan. E`tibor beraylik, romanning birinchi qismida Rajoning muhabbati hamda sadoqati O`g`uzxonni dushman qo`lida o`lim topishdan asrab qolgan edi. Uning ikkinchi xotini – Kuntug`dining makkor

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

hiylasi natijasida ota-o`g`il orasida jang bo`lib o`tdi. Shu o`rinda aytish kerakki, ayollar qadim zamonlardan boshlab, hozirgi kunga qadar davlat siyosatida, jamiyat ishlarida o`ziga xos muhim o`ringa, ahamiyatga egadirlar. Bu holat yozuvchining mazkur asarida ham o`z ifodasini topgan. Asarning ikkinchi qismida Lu`lu nomli obraz mavjud. U avval Tungus xoqonining ayoli bo`lgan, O`g`uzxon u mamkhalatni kuch bilan bo`ysundirgach, ayyorlik qilib O`g`uzxon e`tiboriga sazovor bo`lgan. Mazkur ayol oltin-u javohirlarga o`chligi sababli O`g`uzxonga xiyonat qiladi. Tunjut xoqoni qamalda qolgan edi, ulardan anchagina boylik olgan makkora ayol o`z hiylalari bilan Kuntangriga e`tiqod qilib, ishonib, undan madad kutguchi Og`uzxonni osongina aldaydi. U “ko`rgan tushini” o`z xojasiga aytib beradi: “Tushimda shomonlar davra olib raqs tushganlaricha menga murojaat etayotgan edilar...” Hoy Lu`lu, xoqoningga ayt, bekorga qon to`kishni bas qilsin, bu Kuntangriga sira xush kelmagay!” Qo`rqib ketdim. “Axir, xoqonim Kuntangri marhamatiga sazovor odam, u neki qilsa, Tangri fatvosi ila qilg`ay”, – dedim. Shunda guldirak ovoz eshtildi: “Hoy, xom sut emgan bandalar, qon to`kishni bas qilinglar, yo`qsa g`azabimga duchor bo`lgaysanlar!”[1,86] Lu`lu shu kabi yolg`on so`zlar bilan o`z maqsadiga erishadi. Asarning uchinchi qismida esa Lu`luning yana bir bor xiyonatga qo`l urishi, bir marotaba muqarrar bo`lib turgan o`limdan omon qolgan Tunjut xoqonining Og`uzxonni hiyla yo`li bilan o`ldirish rejasiga yordam berishi voqealari keltirilgan. Tunjut xoqoning qizi – Ning O`g`uzxonning kichik xotini edi. Shu o`rinda ayollar xarakteridagi ziddiyatni ko`ramiz. Lu`lu qanchalik vafosiz, xoin, makkora bo`lsa, Ning shunchalik vafodor, mehribon, kezi kelganda, o`z yorini otasidan-da ustun ko`radigan sadoqatli ayol edi. Shunday xiyonat bo`layotgan, tahlikali bir vaziyatda O`g`uzxon kichik xotinidan sadoqat, vafo kutgan edi. Uning katta xotinlari – Saqit hamda Arig` ham O`g`uzxonning sadoqatli xotinlari edi. O`g`uzxon shaxsiyatiga xos bo`lgan xususiyatlardan biri bu ayollarga hurmat-ehtirom bilan qarashidadir. U har ikkala xotinning xiyonatini bilsa-da, ularga jazo bermaydi. Xiyonatkor ayollarning o`z xojasi e`tiboridan qolishi ular uchun katta jazo edi. O`ziga sadoqatli xotinlariga esa xoqonning yanada hurmati-e`tibori oshadi.

Yozuvchi ijodiga xos bo`lgan xususiyatlardan biri bu adib har bir asarida xalq maqollaridan unumli foydalanishidir. Maqollar shunchaki qo`llanilmay, ma`lum bir vaziyatni yoritishga yoki qaysi bir qahramonni holatini ifodalashga xizmat qiladi. “Gado bir eshikdan o`tguncha...” xalq so`zi Lu`luning holatini aks ettirgan. U xojasiga bir marotaba xiyonat qilib bo`lgan edi. Yana ikkilanmay keyingi xiyonatga ham qo`l uradi. U gado singari bir xiyonat (eshik)dan o`tdi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Endi uning uchun keyingi qiladigan xiyonatlari ham oddiy bir holga aylanib ulgurgan edi.

Xulosa o`rnida aytish mumkinki, nafaqat o`tgan asrlarda, balki bugungi kunda ham jamiyat hayotida ayollar hurmat va mavqega egadirlar. Ayollar o`zining kuchi, matonatidan har doim o`rinli va insoniyatga, davlatga manfaati tegadigan holda foydalanmog`i kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fozilov J. Ayriliq ostonasi: Tarixiy roman, qissa, hikoyalar: -T.: Sharq, 2006. – 288 b.
2. Latipova S. JO `RA FOZIL IJODIDA XALQ MAQOLLARINING O `RNI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – T. 1. – №. 18. – C. 92-96.
3. Latipova S. TARIXIY ROMANDA DARVESH OBRAZI (YOZUVCHI JORA FOZILNING “AYRILIQ OSTONASI” ROMANI ASOSIDA) //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 58-61.
4. Sayyora L. Image of the Ambassador in the Creation of Jora Fazil //Journal of Intellectual Property and Human Rights. – 2024. – T. 3. – №. 4. – C. 131-135.

